

lxmati

Observatorio Organizacional
Investigación y Experiencia Profesional

ISSN 2683-197X

Wine

NUEVA ÉPOCA

Año 9, No. 15

Mayo - Agosto 2023

UVP

UNIVERSIDAD
DEL VALLE DE PUEBLA

IXMATI

Observatorio Organizacional
Investigación y Experiencia Profesional

IXMATI, año 9, No. 15, mayo - agosto 2023, es una Publicación cuatrimestral editada por la Universidad del Valle de Puebla S.C., Calle 3 sur # 5759, Col. El Cerrito. CP. 72440, Puebla, Puebla, Tel. (222) 26-69-488, <www.uvp.mx>. Editoras Responsables: Dra. María Hortensia Irma Lozano e Islas y Mtra. Irma Higinia Illescas Lozano. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2018-012416285800-203, ISSN: 2683-197X, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Responsable de la última actualización de este Número, Coordinación Editorial y de Publicaciones, Dr. Mauricio Piñón Vargas, Calle 3 sur # 5759, Col. El Cerrito. CP. 72440, Puebla, Puebla, Tel. (222) 26-69-488 ext. 798, fecha de última modificación 1 de agosto de 2022.

Las posturas expresadas por los autores no necesariamente reflejan las posturas de la Universidad del Valle de Puebla, de su Coordinación de Editorial y de Publicaciones, de las editoras responsables del staff editorial involucrado en la edición de la revista.

Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos de la presente publicación, siempre y cuando se acredite adecuadamente el origen de estos.

Cualquier carta dirigida al editor debe enviarse al correo coord.editorial@uvp.mx.

IXMATI

Observatorio Organizacional
Investigación y Experiencia Profesional

Año 9 / Núm. 15

mayo - agosto 2023

DIRECTORIO

Presidente de la Junta de Gobierno
Mtro. Jaime Illescas López

Rectora
Dra. María Hortensia Irma Lozano e Islas

Director de la División de Negocios, Hospitalidad y Ciencias
Sociales
Lic. Melissa Antonio Jiménez

Director de Posgrados, Educación Continua, Virtual y
Abierta
Mtro. Salvador Cervantes Cajica

Editoras Responsables
Dra. María Hortensia Irma Lozano e Islas
Mtra. Irma Higinia Illescas Lozano

Coordinador Editorial
Dr. Mauricio Piñón Vargas

Diseño Editorial
Mtra. Gabriela Arias Limón

A vertical black line runs down the left side of the page, with a solid black circle positioned at approximately the middle of the page.

Comité Editorial

Melissa Antonio Jiménez
Universidad del Valle de Puebla

Brenda Marlén Bello Briones
Universidad del Valle de Puebla

Agustín Cantó Paredes
Universidad del Valle de Puebla

Claudia Soledad Cruz Acevedo
Universidad del Valle de Puebla

Ana Flor Magallón Martín
Universidad del Valle de Puebla

José Armando Sánchez Hernández
Universidad del Valle de Puebla

Tomás Vásquez Torres
Universidad del Valle de Puebla

COMITÉ CIENTÍFICO

Dra. Blanca Azalia López Hernández
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Dra. Aura Paulina Flores Barrera
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Dra. Teresa de Jesús Vargas Vega
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Mtro. Jair Emmanuel Onofre Sánchez
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Dra. Karla Coré Moreno Cortés
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

Lic. Sandra Téllez Medellín
Universidad Autónoma del Estado de México

Mtro. Rafael Enrique Meneses López
Instituto Campechano

Dra. Christian Karel Salgado Vargas
Universidad Autónoma del Estado de México

Dr. Victor Manuel López Guevara
Colegio de Tlaxcala

Dra. Arlene Cerón Islas
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Mtra. Mariana Betzaidet Cortés Sánchez

Poder Judicial del Estado de Puebla

Mtro. Edgar Eglón Mendoza Dorantes

Universidad Alvar

Mtra. Adoración Águila García

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

Dr. Emigdio Larios Gómez

Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla

Mtro. Óscar Martínez Zavala

Gobierno del Estado de Puebla

CONTENIDO

Historias Compartidas: El Vino 12
en la Habana (1763-1868), por la
Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad De Oviedo

Dúnyer Pérez

Editorial

Bienvenidos al segundo número de la revista Ixmati, correspondiente al periodo mayo - agosto del año 2023. En este año, la humanidad se ha visto involucrada en un nuevo cambio tecnológico derivado del perfeccionamiento de la Inteligencia Artificial (IA) y su implementación en diversos aparatos de uso diario, como teléfonos inteligentes, electrodomésticos, entre muchos otros. Al mismo tiempo, esta tecnología se ha implementado en diferentes aplicaciones que le permiten pensar y actuar como la inteligencia de un ser humano, permitiéndole aprender, ser corregida y tomar decisiones que le permiten escribir, dibujar, crear videos, hablar y entre muchos elementos que son realmente sorprendentes.

Ante este avance tan significativo de la tecnología, nos hace preguntarnos ¿Dónde quedarán las artes manuales, el conocimiento transmitido de boca en boca, de generación en generación y de ese conocimiento que aún no se encuentra digitalizado, lo que le impide a la Inteligencia Artificial utilizarlo como materia prima para sus procesos? Pues justamente la respuesta o mejor dicho, una de las alternativas a este proceso lo traemos en el presente número de Ixmati, es decir, que la investigación, la recolección de datos, el proceso de indagación de la historia y su impacto en la sociedad actual, se debe de realizar por medio de libros físicos, acercándose a los sitios donde se vivió la historia de la humanidad, conocer el parecer y los puntos de vista de las personas que fueron los testigos de la historia o escarbar en los recuerdos y vestigios

de lo que se ha conservado hasta nuestros días, después de varias décadas.

En este número les presentamos un interesante artículo derivado justamente de esa indagación en el campo propio de la historia, relacionado con el vino y su impacto en Cuba, la isla del encanto. Se cree en la generalidad que este espacio geográfico enclavado entre la península de Yucatán en México y la península de Florida de los Estados Unidos, sigue siendo una utopía socialista, reconocida por la belleza de sus playas, lo delicioso de su gastronomía y lo apasionante de su historia, cuando en realidad, se tiene una país con mucha historia, avances en educación y salud y sobre todo de haber vivido en conjunto con el resto de los territorios conquistados y colonizados por la corona española en donde se desarrolló la cultura, tradición y experiencia en la elaboración de vinos que actualmente son reconocidos a nivel mundial como los vinos chilenos o los mexicanos.

En este número los invitamos a conocer un poco sobre el resultado de la investigación que nos contextualiza sobre este proceso de producción de vino en la isla del encanto, como un proceso que sigue siendo propio de los seres humanos y que permitirá, en un futuro ser, una fuente de información para que las tecnologías, puedan utilizar para la creación de argumentos, materiales y sobre todo, ser el testigo de lo increíble del ingenio del ser humano.

Buena Lectura

La Editorial

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

HISTORIAS COMPARTIDAS: EL VINO EN LA HABANA
(1763-1868), POR LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y
LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

SHARED HISTORIES: THE WINE IN HABANA (1763-1868)
BY THE FACULTY OF PHILOSOPHY AND LITERATURE,
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Pérez, Dúnyer

Universidad de Oviedo

Dunyer85@gmail.com

ORCID: 0000-0003-1980-0318

Recibido el 18 de septiembre de 2022, aceptado el 23 de julio de 2023, publicado el 31 de agosto de 2023.

Resumen

La temática sobre la comercialización, y en menor medida producción, de vino en La Habana, prácticamente no ha sido tratada con el enfoque sistematizador y teniendo al vino como centro de investigación que se proyecta con este proyecto, por la historiografía cubana. De hecho, este es uno de los elementos que convierten

en novedosa esta investigación; desentrañar las características particulares de la comercialización vinícola en La Habana en el período 1763-1868, convirtiéndolo además en un estudio sin precedentes por la perspectiva teórica metodológica y variedad bibliográfica con la cual se trabaja. Por ello, se considera importante este estudio, a fin de dotar a nuestra rica y variada producción científica de un punto de partida sobre este apasionante tópico.

La bibliografía trabajada desde Cuba, o que la tiene como objeto de investigación desde el extranjero, resulta casi nula. Las referencias aisladas y dispersas al objeto de estudio en cuestión resultan circunstanciales y denotan desinterés por el mismo. No se considera que sea un problema científico de gran atención para nuestros historiadores hasta el momento. Por ello, esta investigación sin precedentes plantea hacer hincapié en los resortes y mecanismos propios que tuvo la introducción y comercialización de vino en La Habana, colocando a este producto en el centro de atención.

Palabras clave: Cuba, vino, La Habana, comercialización, importación

Abstract

The topic of commercialization, and to a minor extent, the production of wine in the Habana, has not been examined under the systematized approach, and having the wine as the central aim of the research that has been aimed with this project by the Cuban historiography. This is one of the elements that contributed to do novel this research; to unravel the particular characteristics of the wine commercialization in the Habana between 1763 and 1868, turning this into an unprecedented study due to the theoretical-methodological perspective and the bibliographic variety comprehended. Thus, this study's importance resides in providing our rich and diverse scientific production with a starting point for this passionate subject.

The bibliography wrought from Cuba, or the one that has it as a research objective from foreign lands, results are almost non-existent. The isolated and dispersed references from the object of study arise circumstantial and denote disinterest for itself. Indeed, this fact is not considered a problem of great attention to our historians yet. Therefore, this remarkable research contemplates the resources and own mechanisms that the introduction and commercialization of wine had in the Habana, positioning this product in the spotlight.

Keywords: Cuba, wine, La Habana, commercialization, import

Introducción

La temática sobre la comercialización y, en menor medida, la producción de vino en La Habana, prácticamente no ha sido tratada con el enfoque sistematizador aún cuando el vino es el centro de investigación que se proyecta con este proyecto, por parte de la historiografía cubana. Autores aislados con obras dispersas (Leví Marrero Artilles, Irene A. Wright, Jacobo de la Pezuela y Lobo, José Luis Luzón e Ismael Sarmiento Ramírez) no han colocado el vino en el centro de la investigación como un objetivo directo, sino que ha sido analizado como un elemento contextual más. Se pretende develar los mecanismos de introducción, producción, comercialización y consumo de vino en La Habana entre 1763 y 1868. La aspiración que se proyecta alcanzar es la de aportar a la comunidad científica hispano-cubana, una investigación que analice en mayor profundidad los vínculos colonia-metrópoli tomando como vehículo el vino, sirviendo este material como punto de partida sobre este particular.

La razón por la que se ha elegido este tema y su estudio es debido al interés por parte del doctorando por indagar aspectos sociales, políticos y económicos relacionados a la presencia de vino en Cuba durante el período (1763-1868), y a

líneas investigativas compartidas aunque también se hará referencia a la etapa previa no contenida en el objeto de estudio. Por tanto, la idea es aportar a la comunidad científica un trabajo que analice, en mayor profundidad, los vínculos colonia-metrópoli tomando como vehículo el vino.

La hipótesis consiste en demostrar que a partir del acuerdo entre España e Inglaterra en 1763 (España entrega Las Floridas e Inglaterra devuelve La Habana), la metrópoli reajusta su política hacia Cuba y comienza un período de reformas que beneficiaron a ambas élites, pero sobre todo a la criolla. Esta nueva coyuntura consolidó su presencia en el mercado doméstico, y como artículo de uso corriente. El inicio de la Guerra de los Diez Años provocó el inicio de la crisis comercial, al ver reducidas sus ganancias por la nueva situación de guerra. El objetivo general de este estudio será analizar las particularidades de la introducción, producción, comercialización y consumo de vino en La Habana durante el período de 1763-1868, teniendo en cuenta las características propias del modelo de colonización español adoptado en la Isla. Los objetivos específicos consisten en identificar el comportamiento histórico de la producción y comercialización de vino en La Habana, así como su impacto en los hábitos culinarios; analizar las fuentes de abastecimiento, la apertura comercial, los mecanismos y redes de comercio en este período; y valorar los elementos internos y externos que incidieron en los inicios de la crisis comercial.

En la primera parte, eminentemente teórico-metodológica, se analizarán la hipótesis, los objetivos y los conceptos fundamentales; se llevará a cabo una recopilación bibliográfica que permitirá el debate del tema que se está tratando (la diversa, puntual y dispersa historiografía sobre la comercialización de vinos en La Habana); y estrategias metodológicas de trabajo para poder explicar los objetivos principales que se persiguen y así comprender con mayor facilidad su desarrollo posterior. En el segundo capítulo, se revisarán los trabajos realizados

sobre los *Food Studies* y la *Food History*, los centros e instituciones fundamentales promotoras de estos estudios y su difusión y alcance.

La segunda parte se dedicará a la comercialización de vinos en La Habana durante el período de 1763 a 1868, con una subdivisión interna en 1808, y requerirá de documentos de archivos, material bibliográfico y fuentes complementarias que contribuyan a enriquecer el tema. Por estas razones, se pretende investigar en las siguientes instituciones: Archivo Histórico de Asturias (A.H.A.–Oviedo), Archivo General de Simancas (A.G.S.–Simancas), Archivo Histórico Nacional (A.H.N.–Madrid), Archivo Histórico de la Nobleza, Archivo General de la Administración, Archivo de la Corona de Aragón, Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Archivo Histórico Provincial de Álava y el Archivo General de Indias (A.G.I.–Sevilla). A través de estas consultas se podrá conocer con más exhaustividad todo lo relativo al tráfico comercial desde y hacia La Habana con información oficial metropolitana. Además, se llevarán a cabo lecturas de libros y artículos que incluyan datos o elementos relevantes sobre el período de estudio o el tema de investigación.

Las fechas extremas han sido tomadas por el autor debido a su relevancia histórica: 1763 por ser el momento en el que La Habana retorna a manos españolas, luego de once meses de dominación inglesa. Esto trajo consigo profundos cambios en la villa capitalina y en la visión metropolitana sobre Cuba. Se realiza un corte interno de esta periodización hasta 1808, fecha que coincide con la apertura de los puertos españoles al comercio internacional, el fin del sistema de flotas, y la invasión napoleónica a España. El ciclo se cierra en 1868, cuando da inicio en el Oriente de Cuba la Guerra Grande (Guerra de los Diez Años), que por sus características se considera fuera del objeto de estudio.

El segundo capítulo abordará las reformas borbónicas y la comercialización vinícola en La Habana entre 1763 y 1808, sus antecedentes hasta 1763, el reformismo borbónico y su impacto en el comercio vinícola; la situación interna en La Habana durante el período; y el fin del monopolio con la apertura al libre mercado de varios

puertos españoles. El tercer capítulo tratará sobre el florecimiento, esplendor e inicios de la decadencia en el tráfico vinícola (1808-1868); la favorable coyuntura interna y externa para la comercialización de vinos en La Habana; la situación interna en La Habana respecto al tráfico de vino; la alianza estratégica Cabildo habanero-élite metropolitana; así como el inicio de la Guerra de Los Diez Años y comienzo de la crisis comercial.

El proyecto finalizará con las conclusiones obtenidas, haciendo hincapié en las ideas clave que puedan aportar nuevos conocimientos a la comunidad científica. Este apartado irá seguido de las fuentes y bibliografía consultada. Se dedicará un apartado de anexos, donde se incluirán imágenes, textos, tablas, estadísticas o cualquier tipo de aclaración que contribuya a comprender mejor el contenido del presente.

Método y Metodología

La metodología como estrategia de investigación se orientará a dar respuesta a los objetivos planteados en el presente proyecto. Tomando como referencia el plan temático propuesto y al objetivo general, el estudio tendrá un enfoque cuantitativo para responder cada objetivo específico mediante el trabajo archivístico, el procesamiento de series estadísticas y el análisis de publicaciones periódicas que aborden este tópico. Por las características particulares de esta investigación, se empleará el método analítico-sintético, apoyado en el fichaje y el posterior proceso de la información como herramienta técnica-investigativa. También se utilizará el método histórico-lógico para, desde una perspectiva cronológica, analizar los antecedentes y resultados de los procesos históricos en cuestión. Estrechamente relacionado con los presupuestos de esta investigación, en la misma se utilizarán elementos de la Historia Económica y Social, desde una perspectiva cuantitativa, como es el enfoque en el análisis de series estadísticas.

El presente estudio se enmarca en la denominada Food History (Historia de la Alimentación), como trabajos específicos de los Food Studies (Estudios de la Alimentación) en su variante más abarcadora, que involucra todas las ciencias con un enfoque multidisciplinar. Este es un campo emergente dentro de las Ciencias Sociales muy reciente, desde el primer desarrollo de la idea central del estudio propuesto, que cuenta con varios referentes importantes desde el punto de vista teórico, fundamentalmente estadounidenses: el periodista Michael Pollan (2008a); el historiador Warren Belasco y el antropólogo Sidney Mintz (1996). Si bien estos escritores están contextualizados generalmente en Estados Unidos, en diferentes épocas (exceptuando a Mintz, que también trabaja el área caribeña, sobre todo Puerto Rico) y diferentes productos (caña de azúcar) ajenos a esta investigación, se consideran autores imprescindibles con las obras descritas anteriormente para realizar este trabajo, sobre todo por sus aportes en el orden metodológico.

Crítica bibliográfica y documental

Entre los autores fundamentales para el desarrollo de este estudio, Pollan (2008a; 2013b) posee dos textos que aportan directamente al soporte teórico de la investigación. En ellos está presente cómo desde un análisis histórico, se le da la importancia que amerita la alimentación en la conformación de una nación. También fundamenta cómo de haberse variado algún producto de consumo básico, su historia hubiese sido otra. Llega a la contemporaneidad, dándole un sentido fresco y novedoso a este tipo de estudios.

Belasco (2008a; 2009b) cuenta con sendos trabajos que constituyen un referente teórico para este proyecto. En el caso del primero, es un libro esencialmente teórico y de introducción para el lector que se aproxima a los Estudios de la Alimentación, destacando cómo estos estudios son un complejo campo interdisciplinar que

incluye materias tan diversas como complementarias: Sociología, Antropología, Historia, Economía y Ciencias Agrícolas, entre otras. En el segundo hace un balance de la importancia del ciclo o cadena productiva (producción, distribución, cambio y consumo) adaptado a diversos estudios de casos.

Por su parte, Mintz (1996) nos brinda su visión que es construir una antropología de la alimentación y del comer, como parte de una antropología de la vida moderna. Recurre a la historia, pues comprende que sin ella la antropología carece de su poder explicativo. Y con este marco, se puede realizar un estudio de la cotidianeidad en cualquier civilización, tanto antigua como contemporánea, y aspectos tan “triviales” como la comida o bebida, vistos desde la perspectiva combinada de la producción y el consumo, el uso y la función, y preocupados por la variación del significado, pueden constituir una fuente de inspiración atractiva a cualquier investigador.

Entre las fuentes bibliográficas con información de contenido que sirvió de base para este trabajo, se retoman los aportes de Humboldt (2005), quien mostró su visión sobre la realidad cubana de inicios del siglo XIX y que arrojó mucha información cuantitativa, no sólo de las características físico-geográficas de Cuba, sino de los datos de comercio, tráfico marítimo, actividades mercantiles, entre otras, que complementan –amén de las objeciones y rigor crítico al cual ha sido sometido– este trabajo con cifras que reflejan, en parte, la realidad epocal. Precisamente son estas cifras las que se han tomado como referencia para reproducir el volumen del comercio hacia Cuba en la importación de vino, tanto de España como de otras naciones europeas productoras de esta bebida.

Una obra indispensable para escribir la Historia de Cuba es la de Pezuela (1863). Esta monumental obra, no exenta de errores, omisiones y limitaciones, incluso reconocidas por su mismo autor como en la parte geográfica, usar artículos descriptivos a todo accidente que lo mereciera, aunque no estuviera en ningún otro mapa, o la renovación constante de datos estadísticos, resulta de vital importancia

para esta investigación. Sus aportaciones al conocimiento científico, en particular para este trabajo, resultan indiscutibles.

Otro texto medular para el análisis realizado en esta investigación es el libro autobiográfico de Santacruz (1844), *Condesa de Merlín*. Más allá de conocer detalles de tan ilustre dama de la sociedad decimonónica, este libro brinda abundante información de carácter costumbrista que complementa este proyecto. Para esta “afrancesada”, el vino tiene un espacio particular. Entre las 36 cartas personales que componen el relato de su viaje —en la versión española, este número se ve notablemente reducido— narra los hábitos, pueblos y colores del Nuevo Mundo, incluyendo también su paso por Estados Unidos. Este recorrido epistolar constituye una fuente poco trabajada, pero de gran valor histórico.

La historiografía clásica cubana del siglo XX no atendió la temática de la comercialización y producción de vino por diversas razones. Le Riverend (1989) y Guerra (1970; 1971) por ejemplo, se concentraron en los grandes temas historiográficos con estilos más tradicionales. Ya sea manuales para estudiantes o tratados investigativos, se basaron fundamentalmente en la Historia Económica y Política que se venía desarrollando en Cuba, como la historia de la esclavitud, la dependencia a Estados Unidos y en productos básicos como el azúcar, el tabaco y café. No fueron innovadores en el sentido de desarrollar líneas novedosas de investigación o sistemas teóricos avanzados, sino en metodologías de fácil aprendizaje de la historia que habitualmente se escribía y en puntos de vistas o criterios que diferían en algunos aspectos con la visión oficial.

Otra fuente bibliográfica consultada de alto valor informativo fue la Real Sociedad Patriótica de La Habana (s.f.), nombre simplificado de todos los que tuvo a lo largo de su historia. Con respecto a las publicaciones de la SEAP, aunque no se encontraron muchos trabajos sobre este tema, brindan una idea del valor que le daban al vino. Fundada con el objetivo de promover y difundir conocimientos científico-técnicos, estaba abocada no sólo a publicar trabajos sobre esta temática,

sino a consolidar y experimentar nuevas formas que redunden en el progreso económico–social que aspiraba la oligarquía habanera. Sin embargo, el vino no estuvo entre los grandes centros de preocupaciones de sus autores, ni tampoco realizó proyectos en este ámbito.

Una de las temáticas historiográficas menos trabajadas en Cuba la constituyen los diarios de viajes de extranjeros (Abbot, 1829). En ellos se da la idea de un país exótico y pintoresco, lleno de vivos colores, oportunidades y pobreza, además de brindar abundante información sobre temas costumbristas, que difícilmente encontremos en otras fuentes y que contribuyen a recrear de manera más realista la etapa histórica que se trabaja, siendo este el caso del norteamericano Hazard (1928). En esta, su autor, cual obispo por el interior de la Isla, describe su viaje no solo por La Habana, sino también sus experiencias y retrata con palabras e imágenes lo que veía a su paso, sin tapujos. Varias son las menciones que realiza de los lugares que visitó y donde se servía vino, estableciendo incluso comparaciones con otros establecimientos. De igual manera, los manuales de cocina (De Coloma, 1856) y los boletines/publicaciones comerciales (El Noticioso Mercantil, 1825). pocas veces aparecen en textos académicos como bibliografía activa, pero se consideran de suma importancia para los objetivos de esta investigación. Entre sus páginas aparecen publicados datos e informaciones del período investigado en cuestión, por lo cual su consulta resulta vital a fin de desentrañar las características particulares que tuvo la producción y comercialización de vino en La Habana. Nombres de marcas de vinos españoles, franceses, portugueses o italianos, anuncios promocionales sumado a nombres de agentes comerciales, direcciones de establecimientos, listado de entrada o salida de buques nacionales o extranjeros de la rada capitalina, además de los derechos de importación, amplían el espectro cognitivo del período.

Una de las publicaciones pioneras sobre la utilización del vino y bebidas alcohólicas en general en La Habana decimonónica, es la de Luzón (1998). Enmarcado en los estudios sobre la cultura material habanera decimonónica, este

artículo analiza el lento proceso de “cubanización” en el consumo de alimentos y bebidas que va ocurriendo en la isla. Establece las causas del cambio en los patrones del gusto y los sabores (inicialmente peninsulares sumando los aportes internacionales, sobre todo franceses), se van acriollando sobre todo a partir de la década de 1880 y, aunque se enmarca fuera del objeto de estudio, se considera vital por la concordancia con el objeto de estudio de esta investigación.

Cada vez más los miembros de la oligarquía habanera van asumiendo con más fuerza los platos y productos autóctonos cubanos, sobre todo por motivaciones de tipo afectivo, aunque sin renunciar a los placeres de los platos y sabores foráneos, que contribuyeron a crear una cocina nacional, nacionalizando la herencia hispana, mezclándola con las múltiples influencias llegadas a Cuba (africanos, chinos, italianos, árabes, etcétera). Su única limitación es que utiliza bibliografía que se emplea también en esta investigación y que, por ende, ya se conoce, como la de Samuel Hazard, la Condesa de Merlín, o John Wundermann, por lo que, en este sentido, no es un aporte relevante, pero sí el resto del trabajo.

Dos de los trabajos más importantes para esta investigación son los artículos de Sarmiento (2001a; 2002b). En ambos ofrece una panorámica sobre el tipo de bebidas, valor simbólico y representación religiosa que para cada estamento de la sociedad cubana tenía el beber una clase u otra de bebida alcohólica, incluido el vino. Si bien en el primer trabajo concentra su atención más en esta clase, sobre todo con ron, vino y cerveza; en la segunda amplía el espectro de estudio realizando incluso una interpretación de la sociedad cubana a partir de los hábitos de consumo de los diversos grupos que la componían.

Otro valor extraordinario de estas obras consiste en que se basan, en su mayoría, en fuentes documentales españolas a las cuales su autor tuvo acceso, y que enriquecen notablemente la calidad de su trabajo. Se detiene también a analizar el impacto que en las culturas prehispánicas —fundamentalmente africanas— tuvieron y tienen las bebidas como elemento socializador, su simbolismo y altísimo

valor religioso, y cómo esas costumbres fueron traídas y sincretizadas en Cuba. En este apartado incluso realiza un estudio histórico-fono-lingüístico de vocablos que muchas comunidades africanas incluso siguen utilizando corrientemente, lo cual complementa y le aporta un valor añadido a este trabajo.

La fuente documental más importante consultada en Cuba fue el Archivo Histórico de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (AHOHC, Fondo Gobierno Ciudad, Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana-Trasuntadas). También conocido como *Actas del Cabildo habanero*, entre sus fondos se conserva la memoria histórica de la capital cubana desde 1555 hasta nuestros días, pues una copia de las sesiones de la Asamblea Municipal del Poder Popular de La Habana Vieja recalca aquí. Antes de la fecha mencionada no se conservan actas, pues la invasión, saqueo e incendio de la ciudad por el pirata francés Jacques de Sores en ese año las destruyeron.

Se consultaron un total de 350 actas, en el período comprendido entre 1555 y 1698. La pandemia de COVID-19 y cambios internos, unidos a problemas de climatización y temperatura, impidieron seguir consultando esta valiosísima fuente. No obstante, se realizó una búsqueda preliminar en las guías del Archivo sobre este fondo, arrojando una paulatina ausencia en las sesiones del cabildo sobre el tema de los vinos, al punto que al finalizar el siglo XVIII e iniciar el siglo XIX, había prácticamente desaparecido. Esto estuvo dado porque que el Cabildo se fue concentrando en temáticas que consideraron más importantes, pues les dejaban réditos mayores, a saber: la mercedación de tierras, el tráfico de esclavos, la importación y expansión ganadera, el fomento de ingenios y la producción azucarera, las producciones tabacaleras y cafetaleras, el fomento de medidas para potenciar la inmigración blanca, la defensa y fortificación de la ciudad, la construcción naval, entre otros. Por ello, concluimos que el período de 1555 a 1698 aportó mayor cantidad de información a la investigación.

Otra de las fuentes documentales de obligada consulta se localizan entre los fondos del Archivo Nacional de Cuba (Real Consulado, Intendencia General de Hacienda, Gobierno Superior Civil, Gobierno General y Correspondencia de los Capitanes Generales). El aporte específico de estas fuentes al trabajo de la investigación es brindar información sobre tráfico comercial (importación y exportación, en qué tipo de buques –domésticos o extranjeros– salieron o entraron estas mercancías, el pago de derechos, etcétera) de vinos, para lo cual las Balanzas Comerciales son fundamentales. Se cuenta además con información relativa a la jurisprudencia española legislando sobre la comercialización, producción y otros aspectos relativos a la actividad vinícola y actividades ilícitas generadas en este tipo de negocio. Se complementan con informaciones de fuentes primarias españolas que aportan autores que trabajan en particular.

Conclusiones y discusión

Hasta el momento, el proyecto se ha ido desarrollando según la planificación. El autor se encuentra en el segundo año de doctorado, tras superar los objetivos propuestos para el primero (participación en cursos formativos, asistencia a congresos y seminarios, conferencias impartidas, además de la formación transversal), y culminó la primera versión de este proyecto. No fue posible publicar ningún artículo científico, objetivo que se encuentra trazado por el doctorando para el curso actual, además de mantenerse vinculado a la docencia y la participación en eventos científicos, se encuentra el desarrollo y escritura del segundo capítulo de la investigación.

Referencias

- Abbot, A. (1829). *Letters written in the interior of Cuba, between the mountains of Acana to the East, and the Cusco to the West, in the months of February, March, April and May 1828*. Boston, Bowles and Dearborn.
- Belasco, W. (2008a). *Food: The Key Concepts*. Berg Publishers.
- Belasco, W. (2009b). *Food Chains: From Farmyard to Shopping Cart*. Philadelphia. University of Pennsylvania Press.
- De Coloma, E. (1856). *Manual del cocinero cubano*. Imprenta de Spencer y Comp.
- De la Pezuela, J. (1863). *Diccionario geográfico, estadístico, histórico de la Isla de Cuba*. Imprenta del Banco Industrial y Mercantil.
- De Santacruz, M. de las M. (1844). *Viaje a La Habana por la Condesa de Merlín, precedido de una biografía de esta ilustre cubana, por la señorita Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda*. Imprenta de la Sociedad Literaria y Tipográfica.
- El Noticioso Mercantil. (28 de marzo de 1825). *El Noticioso Mercantil no. 4927*; Boletín Comercial (1865-66); Boletín Oficial de Hacienda (1864-66); Boletín Oficial de Hacienda y Estadística (1864-66; 1882).
- Guerra, R. (1970). *Azúcar y población en las Antillas*. Editorial de Ciencias Sociales.
- Guerra, R. (1971). *Manual de Historia de Cuba, desde su descubrimiento hasta 1868*. Editorial de Ciencias Sociales.
- Hazard, S. (1928). *Cuba a pluma y lápiz. La siempre fiel isla*. Ed. Cultural S.A.
- Humboldt, A. (2005). *Ensayo político sobre la Isla de Cuba*. Biblioteca Ayacucho.
- Le Riverend, J. (1989). *Historia de Cuba*. Editorial Pueblo y Educación.

- Luzón, J. L. (1998). Comer y beber en La Habana colonial. *Caravelle*, (71), 23-36. <https://www.jstor.org/stable/40853491>
- Mintz, S. (1996). *Dulzura y poder. El lugar del azúcar en la historia moderna*. (Trad. Laura Moles Fanjul; Rev. Victoria Schussheim). Siglo XXI.
- Pollan, M. (2008a). *In Defense of Food: An Eater's Manifesto*. Penguin Publishing Group.
- Pollan, M. (2013b). *Cooked: A Natural History of Transformation*. New York, Penguin Press.
- Real Sociedad Patriótica de La Habana. (s.f.). *Memorias de la Real Sociedad Patriótica de La Habana (1836-1856)*. Oficina del Gobierno y Capitanía General por S.M., T. I, II, IX, XV.
- Sarmiento, I. (2001a). Alcohol en la Cuba del XIX. (Portada e informe especial). *Historia*, 16(298), 8-35. <https://journals.openedition.org/nuevomundo/596>
- Sarmiento, I. (2002b). Bebidas y ambiente social en la Cuba del siglo XIX. *Caravelle*, (78), 81-104. https://www.persee.fr/doc/carav_1147-6753_2002_num_78_1_1351

UVP

UNIVERSIDAD

DEL VALLE

DE PUEBLA

| | uvp.mx |

3 Sur 5759 Col. El Cerrito
CP. 72440 Puebla, Pue., México